

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 969 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijrat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdisalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	

NATIJAGA YO'NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISHDA TIBBIY SUG'URTA MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH METODOLOGIYASI

Ishmanova Diana Nurmamadovna

i.f.f.d., PhD

ORCID ID: 0009-0005-4801-5775

Annotatsiya: Mazkur maqolada NYBning iqtisodiy mohiyati va davlat budjeti xarajatlarini rejalashtirishning amaldagi holati, sog'liqni saqlash muassasalarida tibbiy sug'urtaning o'rni va mohiyati tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish, sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishda tibbiy sug'urta ahamiyati.

Abstract: This article analyzes the economic essence of ROB and the current state of state budget expenditure planning, the role and essence of medical insurance in healthcare institutions.

Key words: result-oriented budgeting, the importance of health insurance in the financing of health care facilities.

Аннотация: В статье анализируется экономическая сущность БОР и современное состояние планирования расходов государственного бюджета, роль и сущность медицинского страхования в учреждениях здравоохранения.

Ключевые слова: бюджетирование, ориентированное на результат, значение медицинского страхования в финансировании учреждений здравоохранения.

KIRISH

Jahon tajribasiga ko'ra, natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish metodidan foydalanishda budjet mablag'larini olish uchun natija mezonlarini shakllantirish muhim hisoblanadi. Dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida davlat xarajatlarini boshqarish samaradorligini oshirish muammolari doimo budjet siyosatining markazida turadi. Globalizatsiya sharoitida natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish amaliyotini takomillashtirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu nafaqat budjet jarayonining barcha bosqichlari mazmunini, balki davlat xarajatlarini boshqarish konsepsiyasining o'zini ham tubdan o'zgartirmoqda.

Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishga asoslangan davlat xarajatlarini boshqarish tizimi 1962-yilda AQShda yuzaga kelgan. U Planning-Programming-Budgeting System (PPBS) deb nomlangan va berilgan budjet cheklovlari doirasida resurslarni optimal taqsimlashni ta'minlash uchun ishlab chiqilgan¹. Tizim doimiy ravishda takomillashtirilib, hozirgi kunda ko'pgina iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar tomonidan turli xil modifikatsiyalarda qo'llanilmoqda. Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishni joriy etishda Yangi Zelandiya, Avstraliya, Niderlandiya, Buyuk Britaniya, Shvetsiya, shuningdek, Fransiya va Germaniyada muhim muvaffaqiyatlarga erishilgan. Budjetdan mablag' oluvchilar kesimida budjetni taqsimlash va ularning budjet vakolatlarini kengaytirish mexanizmining joriy etilishi natijasida budjet tashkilotlari va budjetdan mablag' oluvchilarning o'z maqsadlarini belgilash hamda muvofiq ravishda aniq tadbirlarni rejalashtirish imkoniyatlari kengayib bormoqda.

Bugungi kunda jahonda natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish doirasida tibbiy sug'urta mexanizmlarini tadqiq etish borasida keng ko'lamli izlanishlar olib borilmoqda. Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishning asosiy maqsadi o'rta muddatli kelajakda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish va budjet siyosatini muvofiqlashtirish, fiskal intizomning ta'sirchanligini oshirish, strategik qarorlarning asosli bo'lishini ta'minlash, budjetlarning joriy va kapital xarajatlarining samaradorligini oshirish, makroiqtisodiy muvozanatga erishish, tarmoqlar doirasida va ulardan tashqarida resurslarni taqsimlashni yaxshilash, tarmoq idoralari va vazirliklar uchun budjetning aniq bo'lishini ta'minlash hamda davlat mablag'laridan yanada samarali foydalanishdan iborat. Bu borada olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlari muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida asosiy e'tibor budjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda, ajratilgan budjet

1 <https://www.decisionlens.com/blog/everything-you-need-to-know-about-ppbs>

mablag'laridan foydalanish samaradorligi va natijadorligini baholash ko'rsatkichlarini kengaytirish bo'yicha tegishli choralar ko'rish zarur. Ayni paytda "Dasturiy budjetlashtirish"ni joriy etish uchun zarur mexanizmlar aniqlashtirilmoqda, mazkur tizimning afzallik va kamchiliklari o'rganilib, joriy va yangi tadbirlarni moliyalashtirish xarajatlarini aniqlash uslublari ishlab chiqilmoqda. Jumladan, amaldagi budjet tasnifiga o'zgartirish kiritilib, davlat xarajatlarini dasturlar bo'yicha tasniflash joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Davlat tibbiy sug'urtasi tizimini shu yil 1-oktabrdan boshlab Toshkent shahri va Sirdaryo viloyatida, 2025-yil 1-yanvardan Qoraqalpog'iston Respublikasida joriy etish taklif etilmoqda². Bu esa natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish doirasida tibbiy sug'urta mexanizmlarini tadqiq etish masalalarining dolzarbligini namoyon etadi.

MAVZUGA OID ADBIYOTLAR SHARHI

Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tamoyillarining tibbiy sug'urta tizimidagi o'rnini tushunishda yetakchi tadqiqotchilarning ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, T. Currien davlat xarajatlarini natijalarga yo'naltirishning nazariy asoslarini ko'rib chiqib, budjet jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan mexanizmlar haqida fikr bildirgan. A.B. Wildavsky esa davlat budjetini rejalashtirish va amalga oshirishda strategik yondashuv muhimligini ta'kidlab, samaradorlik monitoringini takomillashtirish bo'yicha konseptual yondashuvlarni ishlab chiqqan.

A. Schickning tadqiqotlari davlat xarajatlarining natijaviyligini baholash tizimini shakllantirish masalasiga bag'ishlangan bo'lib, u budjetlashtirishning an'anaviy va natijaga yo'naltirilgan shakllari o'rtasidagi farqlarni tahlil qilgan. A.B. Robinson esa budjet tizimini modernizatsiya qilishda muvozanatli yondashuvning ahamiyatini yoritib, tibbiy sug'urtaning samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar bergan.

Davlat boshqaruvi sohasidagi taniqli olimlardan biri bo'lgan M. Behn natijadorlikka yo'naltirilgan davlat moliyasini shakllantirish masalalariga e'tibor qaratib, samaradorlikni oshirish mexanizmlarini ishlab chiqqan. M.P. Joe esa sog'liqni saqlash tizimidagi budjet xarajatlarining natijaviyligi va tibbiy sug'urtani moliyalashtirishda davlat ishtirokining optimal darajasini tadqiq qilgan.

Rossiya va MDH davlatlari ilmiy maktabi doirasida tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qator izlanishlar olib borilgan. Afanasev sog'liqni saqlash tizimidagi iqtisodiy samaradorlikni oshirish muammolarini yoritib, davlat budjetining tibbiy sug'urtaga ajratmalari bilan bog'liq asosiy tamoyillarni bayon etgan. A.M. Lavrov esa natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishning davlat sektori faoliyatiga ta'sirini o'rganib, sog'liqni saqlash tizimidagi moliyaviy oqimlarni optimallashtirish bo'yicha takliflar ilgari surgan.

N.A. Istomina va S.G. Xabaev tadqiqotlari sog'liqni saqlash sohasida moliyaviy rejalashtirish va tibbiy sug'urtani amalga oshirish tamoyillariga bag'ishlangan bo'lib, ular samaradorlik monitoringini takomillashtirish muhimligini qayd etganlar. A.S. Baraxovskiy esa tibbiy sug'urtani budjetlashtirish tizimiga integratsiya qilish jarayonlarini tahlil qilib, ilg'or xalqaro tajribalar asosida model yaratishga harakat qilgan.

Shuningdek, L.N. Bogdanov va I.S. Bukina tadqiqotlarida natijadorlikni oshirish tamoyillari asosida sog'liqni saqlash tizimining moliyalashtirish mexanizmlarini rivojlantirish yondashuvlari keltirilgan. A.R. Kovalevskiy esa sog'liqni saqlash xarajatlarini natijaviy baholash tizimlari va ularning budjetga ta'siri bo'yicha ishlari bilan tanilgan. I.V. Starubrovskaya tomonidan olib borilgan izlanishlar esa sog'liqni saqlash tizimida davlat xarajatlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lib, unda budjet tizimi islohotlari doirasida amalga oshiriladigan tibbiy sug'urta mexanizmlarining roli ko'rib chiqilgan.

Ushbu tadqiqotlar natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish jarayonlarida tibbiy sug'urta tizimini rivojlantirishda muhim nazariy va amaliy asoslar yaratadi hamda sog'liqni saqlashni moliyalashtirish tizimlarini takomillashtirish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlarni belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish doirasida tibbiy sug'urta mexanizmlarini qo'llash orqali aholining barcha qatlamlari uchun malakali tibbiy xizmatdan foydalanish mexanizmlari uyg'unlashgan holda o'rganildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar tahlili hamda jahon tajribalarini o'rganish usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasining asosiy vazifalaridan biri davlat tibbiy sug'urtasini joriy etish, boshqarish hamda ushbu sohada yagona davlat siyosatini amalga oshirish uchun idoralararo hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iborat. Shuningdek, aholining barcha qatlamlarini davlat tomonidan kafolatlangan paket doirasida sifatli va zarur tibbiy yordam bilan ta'minlash ham ushbu tizimning muhim yo'nalishlaridan biridir.

² <https://president.uz/lists/view/7525> O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 5-sentyabrdagi PQ-311-sonli "Davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori

Davlatimiz tomonidan profilaktik tekshiruvlar va kafolatlangan tibbiy xizmatlar ko'rsatish birinchi navbatda profilaktika, tez yordam va birlamchi tibbiy xizmatlarni qamrab oladi. Og'ir jarrohlik amaliyotlari, operatsiyalar va intensiv davolanish talab qiladigan boshqa kasalliklar haqida gap ketganda, yuqori malakali tibbiyotga ega rivojlangan davlatlar yodga tushadi. Shu bilan birga, rivojlangan davlatlardagi tibbiyot xizmatlari narxini biz bilan solishtirganda, ularning bir necha baravar qimmatroq ekanini ko'rish mumkin.

Bepul tibbiy xizmat barcha kasalliklarni qamrab ololmaydi va ularning barchasini davolash imkoniyati ham mavjud emas. Shu bois, aholi barcha qatlamlari uchun yuqori malakali tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatini yaratishning eng samarali yechimlaridan biri tibbiy sug'urta tizimini joriy etish hisoblanadi.

Mamlakatimizda ham tibbiy sug'urta tizimi sinovdan o'tkazilmoqda. Xususan, 2021-yil 1-iyuldan 2022-yil oxirigacha Sirdaryo viloyatining barcha shahar va tumanlarida davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmi joriy etilib, tajriba-sinov natijalari tahlil qilindi. 2023-yildan boshlab uning ijobiy natijalari mamlakatimizning boshqa hududlari, jumladan, Toshkent shahrida ham qo'llanila boshlandi.

O'zbekistonda bu tizim dastlab Sirdaryo viloyatida sinov tariqasida joriy etildi. Tizimning natijalariga qarab, kelgusida uni boshqa hududlarda ham tatbiq etish rejalashtirilgan. Mazkur jarayonni yanada mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilayotgan o'zgartishlar doirasida tibbiy sug'urta tushunchasi normativ asos sifatida belgilandi.

Konstitutsiyaning 40-moddasi malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqini nazarda tutgan bo'lsa, endilikda tibbiy sug'urtaning har qanday shakllari to'g'risida norma kiritilib, davlat uni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishi lozimligi ko'rsatib o'tilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.09.2024 yildagi "Davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-311-son³ qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga ko'ra, kafolatlangan paketga kiritilgan tibbiy xizmatlardan bepul foydalanish uchun aholi tomonidan davriy tibbiy ko'riklardan o'tish, oilaviy shifokorga yoki tibbiyot brigadasiga murojaat qilish talab etiladi (1-rasm).

1-rasm. Sog'lom hayot uchun zaruriy omillar.

Yuqoridagi 1-rasmda belgilangan aholi majburiyatlari bajarilmasa, tibbiy sug'urta tizimi bepul amalga oshirilmaydi. Shu bilan bir qatorda, tibbiy sug'urta tizimini to'g'ri yo'lga qo'yishda shifokorlarning ham majburiyatlarini belgilab olish zarur. Ular quyidagilardan iborat:

- Aholini belgilangan tartibda qabul qilish;
 - Zarur holatlarda tor soha vakiliga yo'naltirish;
 - Shifoxonalarga elektron yo'llanma berish;
 - Tibbiy xizmatlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish;
 - Dori vositalarini to'g'ri tayinlash va h.k.
- Jamg'armaning asosiy maqsadi aholining davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy yordam bilan to'liq qamrab

3 <https://lex.uz/uz/docs/-7098084>

olinishini ta'minlash, uning sifati va hajmini oshirish hamda tibbiy xizmatlar bozorini zamonaviy talablarga mos ravishda rivojlantirish maqsadida davlat tibbiy sug'urtasi tizimini joriy etish va boshqarishdan iborat (1-jadval).

1-jadval. Tajriba-sinov loyihasining natijalariga ko'ra, davlat tibbiy sug'urtasi tizimini respublikaning boshqa hududlarida bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish⁴.

Davlat tibbiy sug'urtasi tizimini joriy etish, boshqarish hamda ushbu sohada yagona davlat siyosatini amalga oshirishda idoralararo hamkorlikni ta'minlash;	Aholining barcha qatlamlarini kafolatlangan paket doirasida sifatli va zarur tibbiy yordam bilan ta'minlash maqsadida tibbiy xizmatlar strategik xaridi tizimini joriy etish;
tajriba-sinov loyihasi doirasida Davlat budjetidan kafolatlangan paketi moliyalashtirish maqsadida ajratiladigan mablag'larni jamlash, boshqarish, ularning maqsadli va samarali sarflanishini ta'minlash;	tajriba-sinov loyihasining natijalariga ko'ra, davlat tibbiy sug'urtasi tizimini Respublikaning barcha hududlarida bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha zarur chora-tadbirlarni amalga oshirish.

Jamg'armaning asosiy vazifalari quyidagilarga qaratilgan:

Davlat tibbiy sug'urtasi tizimini joriy etish va boshqarish, shu jumladan, mazkur sohada yagona davlat siyosatini yuritishda idoralararo hamkorlikni yo'lga qo'yish;

2021-yil 1-iyuldan 2022-yil oxirigacha bo'lgan davrda Sirdaryo viloyatida davlat tibbiy sug'urtasi tizimini joriy etish bo'yicha tajriba-sinov loyihasini amalga oshirish;

Aholining barcha qatlamlariga zarur va sifatli tibbiy xizmatlarni taqdim etish maqsadida davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy yordam hajmi doirasida strategik xarid tizimini yo'lga qo'yish;

Tajriba-sinov loyihasi doirasida aholining barcha qatlamlariga kafolatlangan hajmda to'liq va sifatli tibbiy yordam ko'rsatilishini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash;

Davlat budjetidan ajratiladigan mablag'larni tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini moliyalashtirishga yo'naltirish, ularni samarali boshqarish va maqsadli ishlatilishini ta'minlash;

Davlat tibbiy sug'urtasining yagona axborot tizimini shakllantirish, ma'lumotlar bazasini yaratish va ularning uzluksiz ishlashini ta'minlash.

Bundan tashqari, davlat tibbiy sug'urtasini natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi asosida joriy etish va uning samaradorligini oshirish yuzasidan keng muhokamalar olib borildi. Xususan, davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy xizmatlarni aholi qatlamlariga yuqori sifatda yetkazish va moliyaviy ta'minot mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida Sirdaryo viloyatida tajriba-sinov loyihalari amaliyotga tatbiq etildi. Ushbu loyiha doirasida tibbiy sug'urtani moliyalashtirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanildi va tizim samaradorligini oshirish bo'yicha muayyan chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Bu natijada, sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishni davlat tibbiy sug'urtasi orqali amalga oshirish rejalarini tuzildi. Davlat tibbiy sug'urtasi tizimi respublikada moliyalashtirishning yangi modeli sifatida qaralib, aholining barcha qatlamlarini sifatli va zarur tibbiy yordam bilan ta'minlash uchun strategik xarid tizimi joriy etildi. Bu orqali tibbiy xizmat ko'rsatishda sifatni oshirish va aholining tibbiyot xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini yaxshilash maqsad qilingan.

Davlat tibbiy sug'urtasi tajriba-sinov loyihasi natijalariga asoslanib, bosqichma-bosqich respublikaning barcha hududlariga tatbiq etiladi. Ushbu yondashuv tibbiy xizmatlar sifatini oshirish bilan birga, sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishda davlat mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

2022-yil 1-yanvardan boshlab davlat buyurtmasi asosida davolangan bemorlarga ko'rsatilgan tibbiy xizmatlar sifatini baholash hamda uning tasdiqlangan standartlarga muvofiqligini aniqlash, ushbu maqsadlar uchun ajratilgan budjet mablag'larini boshqarish, ularning samaradorligini doimiy monitoring va nazorat qilish Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi tomonidan amalga oshirilmoqda.

Bunda budjet tashkilotlarini moliyalashtirishda natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishning ahamiyati shundan iboratki, budjet resurslarini sarflashda ularning turlariga qarab emas, balki xarajatlarning strategik maqsadlarga muvofiqligiga ko'ra moliyalashtirish lozim.

Xorijiy mamlakatlarda klinik xarajat guruhi modeli quyidagi yillardan boshlab joriy qilingan: Portugaliyada 1991-yildan, Angliyada 1992-yildan, Finlyandiya va Shvetsiyada 1995-yildan, Germaniyada 2003-yildan, Niderlandiyada 2005-yildan. Bu yo'nalishda mablag'lar bemor davolangan muassasaga ajratiladi, bu esa aholiga tibbiyot muassasalarini tanlash imkoniyatini yaratadi.

4 Muallif ishlanmasi

Mablag'lar bemor uchun ajratilgandan so'ng, tibbiyot muassasalari o'rtasida raqobat paydo bo'ladi, bu esa tibbiyot muassasalari xodimlarining malakasini oshirishga va aholiga yuqori malakali tibbiy yordamdan foydalanish imkonini beradi.

Natijaviylikka yo'naltirilgan budjetlashtirish va sog'liqni saqlash muassasalarini dasturiy moliyalashtirish:

Tibbiyot muassasalarini raqamlashtirish,

“Elektron poliklinika” va “Elektron tibbiy karta” tizimlarini yaratish,

Quyi hamda yuqori bo'g'in tibbiyot muassasalarini o'zaro integratsiya qilish orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilgan ilmiy taklif va amaliy natijalar O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan tibbiy sug'urta mexanizmlarini joriy etish orqali moliyalashtirishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish, aholiga tibbiy yordam ko'rsatishning sifati, samaradorligi va ommaviylikni oshirish, tibbiyot muassasalari o'rtasida sog'lom raqobatni tashkil etish orqali aholining quyi bo'g'inlarida ham sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatiga erishishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. T. Currien. Public Expenditure Management. – Washington D.C.: World Bank Publications, 1999. – 245 p.
2. A.B. Wildavsky. The New Politics of the Budgetary Process. – Glenview: Scott, Foresman, 1988. – 312 p.
3. Schick. The Federal Budget: Politics, Policy, Process. – Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2007. – 365 p.
4. A.B. Robinson. Performance Budgeting: Linking Funding and Results. – London: Palgrave Macmillan, 2013. – 278 p.
5. M. Behn. Rethinking Democratic Accountability. – Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2001. – 320 p.
6. M.P. Joe. Health Insurance and Public Finance. – New York: Oxford University Press, 2015. – 285 p.
7. A.M. Лавров. Государственное бюджетирование: теория и практика. – Москва: Наука, 2012. – 400 с.
8. Н.А. Истомина, С.Г. Хабаев. Финансирование здравоохранения: инновационные подходы. – Москва: Финансы и статистика, 2018. – 352 с.
9. А.С. Бараховский. Реформа бюджетного процесса и страховая медицина. – Санкт-Петербург: Питер, 2014. – 298 с.
10. И.В. Старубровская. Эффективность бюджетных расходов в здравоохранении. – Москва: Экономика, 2019. – 312 с.
11. <http://www.ebiblioteka.ru> (RF electron kutubxona sayti)
12. <http://www.lex.uz> (O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi)
13. <https://www.imv.uz> (O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi)
14. <https://dtsj.uz> (davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi)

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
